

BODRINGNING NAV VA DURAGAYLARINI TAKRORIY EKIN SIFATIDA OCHIQ MAYDONDA YETISHTIRGANDA, MEVANING VAZNI, HOSILDORLIGI VA TOVARBOP HOSIL BO'LIB YETILISHIDA EKISH MUDDATINING TA'SIRI

Bolikulov Farxod Olimovich¹, Beknazarova Dilshoda Alijon qizi², Toshtemirova Gulsanam Majnun qizi³

¹Toshkent davlat agrar universiteti Sabzavotchilik va issiqxona xo'jaligini tashkil etish kafedrası q.x.f.f.d katta o'qituvshisi,

²Toshkent davlat agrar universiteti - Meva-sabzavotchilik va uzumchilik fakulteti Meva-sabzavotchilik va uzumchilik yo'nalishi talabasi,

³Toshkent davlat agrar universiteti Meva-sabzavotchilik va uzumchilik fakulteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15220901>

***Annotatsiya.** Ilmiy maqolada asosiy ekin sifatida bodring yetishtirishda, har xil yoshdagi ko'chatlarini unuvchanligi ularning yoshiga bog'liqligini o'rganishga qaratilgan. Tajiriba davomida bodring ko'chatlarini har xil yoshdagi ko'chatlari ochiq maydonga ekilib uarning tutuvchanligi va moslashib ketish jarayoni o'rganilgan. Bunda asosan 10,15,20 kunlik ko'chatlar ochiq maydoga ekilib nazorat sifatida bodring urug'lariga nisbatan taqqoslangan. Shu bilan birga ochiq maydonda ko'chatlarning eng yaxshi tutib ketishi 15 kunlik ko'chatlarda boshqa yoshdagi ko'chatlarga nisbatan iyun oyining 10 sanasida ekilganda bodring mevasini vazni, hosildorligi va tovarbop hosil bo'lib yetilishida yuqori natija ko'rsatganligi kuzatilgan.*

***Kalit so'zlar:** muddat, nav, duragay, bodring, urug', ko'chat yoshi, muddat tutuvchanlik, ildiz, barg, chinbarg, harorat, namlik.*

***Аннотация.** Научная статья посвящена изучению зависимости всхожести саженцев разного возраста от их возраста при выращивании огурцов в качестве основной культуры. В ходе эксперимента саженцы огурцов разного возраста высаживали в открытый грунт и изучали их приживаемость и процесс адаптации. В основном 10, 15, 20-дневные саженцы высаживали в открытый грунт и сравнивали с семенами огурцов в качестве контроля. В то же время наилучшая приживаемость саженцев в открытом грунте наблюдалась у 15-дневных саженцев, которые показали более высокие результаты по массе плодов, урожайности и товарной спелости огурцов при посадке 10 июня по сравнению с саженцами других возрастов.*

***Abstract.** The scientific article is devoted to the study of the dependence of seedling germination of different ages on their age when growing cucumbers as a main crop. During the experiment, cucumber seedlings of different ages were planted in open ground and their viability and adaptation process were studied. Mainly, 10, 15, and 20-day-old seedlings were planted in open ground and compared with cucumber seeds as a control. At the same time, the best viability of seedlings in open ground was observed in 15-day-old seedlings, which showed higher results in terms of fruit weight, yield, and commercial maturity of cucumbers when planted on June 10 compared to seedlings of other ages.*

Kirish

Bugungi kunda respublikada bodring yetishtirish hajmini ko‘paytirishga talab ham ortib bormoqda. Shu bois bodring yetishtirivchi yetakchi mamlakatlarda uning hosildorlikni oshirish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda. Mamlakatimizda 2022 yili bodring 25 ming gektardan ortiq maydonlarda yetishtirilgan va yalpi mahsulot hajmi esa 853,1 ming tonnadan ko‘proqni tashkil etgan. Bu aholi talabini to‘liq qondiradi. Vaholanki, aholi sonini ortib borishi va mahsulot eksport hajmini kengayishi, mahsulotiga bo‘lgan talabni ham ortishiga olib keladi. Shuning uchun bodringni yangi yuqori hosilli, navlarini yaratish hamda bodringni ochiq maydonda yetishtirishning innovatsion texnologik elementlarini ishlab chiqishni taqazo etadi.

Ilmiy tadqiqot uslubi. Tadqiqotlarda dala tajribalarini o‘tkazishda fenologik kuzatuvlar, biometrik o‘lchovlar, bodringning har xil yoshdagi ko‘chatlarini dala tutuvchanligi bo‘yicha kuzatuvlar olib borildi. Kuzatuv va xisoblash ishlari umum qabul qilingan talablarga mos ravishda o‘tkazildi. Tajribalar 4 qaytariqda olib borildi.

Tadqiqot 2022-2024 yillarda Toshkent davlat agrar universitetiga qarashli axborot maslahat markazining tajriba maydoniga 200 M² maydonda amalga oshirildi.

Tadqiqotning maqsadi – bodringni asosiy ekin sifatida, ochiq maydonda yetishtirishda urug‘idan va har xil yoshdagi ko‘chatlarini tutuvchanligi va akklimatizatsiya jarayonini o‘rganishga qaratilgan.

Tadqiqot obekti sifatida bodringni “Sevinch” navi, “Fantina” F1, “Superina” F1 va “Beyt-Alfa” F1 duragaylari va bodring urug‘i va 10,15,20 kunlik ko‘chatlari tanlab olingan.

Tadqiqot natijasi Bodringning nav va duragaylarini takroriy ekin sifatida ochiq maydonda yetishtirganimizda, mevaning vazni, hosildorligi va tovarbop hosil bo‘lib yetilishida, ekish muddatining ta’siri o‘rganilganda qo‘yidagi natijalarga erishildi. Bodring ko‘chatlar iyun oyining 10 sanasida ochiq maydonga ekilganda bodringning nav va duragaylarini terimbop bo‘lib yetilgan 1 dona mevasining o‘rtacha vazni Fantina F1 duragayida 90,3 g, Superina F1, 107,2 g, Beyt-alfa F1 108,7 g, Sevinch navida esa 97,3 g ni tashkil etdi. Umumiy hosildorlik esa o‘rtacha bir getar maydon hisobida tahlil etilganda Fantina F1 duragayida 87760 t, Superina F1, 88661 t, Beyt-alfa F1 88670 t, Sevinch navida esa 88685 tonnani tashkil etdi. Umumiy hosildan tovarbop hosilning ulishi Fantina F1 duragayida 95,8%, Superina F1, 97,9%, Beyt-alfa F1 84,946%, Sevinch navida esa 98,1% ni tashkil etdi. Bunda navlar aro eng yuqori ko‘rsatkich Beyt-alfa F1 duragiyida 98,6% va Sevinch navida 98,1% yuqori ko‘rsatkichda bo‘lganligi aniqlandi.

Bodring ko‘chatlar iyun oyining 25 sanasida (nazorat) ochiq maydonga ekilganda bodringning nav va duragaylarini terimbop bo‘lib yetilgan 1 dona mevasining o‘rtacha vazni Fantina F1 duragayida 91,1 g, Superina F1, 107,5 g, Beyt-alfa F1 109,5 g, Sevinch navida esa 97,7 g ni tashkil etgan bo‘lsa, umumiy hosildorlik esa o‘rtacha bir getar maydon hisobida tahlil etilganda Fantina F1 duragayida 64357 t, Superina F1, 66457 t, Beyt-alfa F1 67232 t, Sevinch navida esa 66876 tonnani tashkil etganligi aniqlandi. Umumiy hosildan tovarbop hosilning ulishi Fantina F1 duragayida 94,7%, Superina F1, 96,4%, Beyt-alfa F1 98,3%, Sevinch navida esa 97,6% ni tashkil etganligi kuzatildi. Ushbu muddatda ekilgan bodring ko‘chatlarida ham navlar aro eng yuqori ko‘rsatkich Beyt-alfa F1 duragiyida 98,3% va Sevinch navida 97,6% yuqori ko‘rsatkichda bo‘lganligi tajribalarimiz davomida kuzatildi (1-jadval).

I-jadval

Bodringning nav va duragaylarini takroriy ekin sifatida ochiq maydonda yetishtirganda, mevaning vazni, hosildorligi va tovarbop hosil bo'lib yetilishida ekish muddatining ta'siri (2022-2024 y.y)

Nav namunalari	Ekish muddati (variantlar)	I dona mevaning o'rtacha vazni, g	Umumiy xosil, t/ga	Tovarbop xosilning ulushi, %	Tovarbop xosil, t/ga	Nazorat nisbatan %
Fantina F1	10 iyun	90,3	87760	95,8	84074	136
Superina F1		107,2	88661	97,9	84937	133
Beyt-Alfa F1		108,7	88670	98,6	84946	132
Sevinch nav		97,3	88685	98,1	84960	133
EKF ₀₅						
Fantina F1	25 iyun (nazorat)	91,1	64357	94,7	61654	100
Superina F1		107,5	66457	96,4	63666	100
Beyt-Alfa F1		109,5	67232	98,3	64408	100
Sevinch nav		97,7	66876	97,6	64067	100
EKF ₀₅						
Fantina F1	10 iyul	89,3	37725	94,3	36141	59
Superina F1		108,1	38786	95,5	37157	58
Beyt-Alfa F1		110,1	39123	97,0	37480	58
Sevinch nav		98,8	38708	96,7	37082	58
EKF ₀₅						
Fantina F1	25 iyul	97,0	12288	90,1	11772	19
Superina F1		106,7	13124	89,7	12573	20
Beyt-Alfa F1		110,3	13681	90,8	13106	20
Sevinch nav		95,2	13253	90,2	12696	20
EKF ₀₅						

Ko'chatlar iyul oyining 10 sanasida ochiq maydonga ekilganda bodringning nav va duragaylarini terimbop bo'lib yetilgan 1 dona mevasining o'rtacha vazni Fantina F1 duragayida 89,3 g, Superina F1, 108,1 g, Beyt-alfa F1 110,1 g, Sevinch navida esa 98,8 g ni tashkil etgan. Umumiy hosildorlik esa o'rtacha bir getar maydon hisobida tahlil etilganda Fantina F1 duragayida 37725 t, Superina F1, 38786 t, Beyt-alfa F1 39123 t, Sevinch navida esa 38708 tonnani tashkil etganligi aniqlandi. Umumiy hosildan tovarbop hosilning ulishi Fantina F1 duragayida 94,3%, Superina F1, 95,5%, Beyt-alfa F1 97,0%, Sevinch navida esa 96,7% ni tashkil etganligi kuzatildi. Ushbu muddatda ekilgan bodring ko'chatlarida ham navlar aro eng yuqori ko'rsatkich Beyt-alfa F1 duragiyida 97,0% va Sevinch navida 96,7% yuqori ko'rsatgichda bo'lganligi tajribalarimiz davomida aniqlandi.

Bodringning 15 kunlik ko'chatlar iyul oyining 25 sanasida ochiq maydonga ekilganda bodringning nav va duragaylarini terimbop bo'lib yetilgan 1 dona mevasining o'rtacha vazni Fantina F1 duragayida 97,0 g, Superina F1, 106,7 g, Beyt-alfa F1 110,3 g, Sevinch navida esa 95,2 g ni tashkil etgan. Umumiy hosildorlik esa o'rtacha bir getar maydon hisobida tahlil etilganda, Fantina F1 duragayida 12288 t, Superina F1, 13124 t, Beyt-alfa F1 13681 t, Sevinch navida esa 13253 tonnani tashkil etganligi kuzatildi. Umumiy hosildan tovarbop hosilning ulishi Fantina F1 duragayida 90,1%, Superina F1, 89,7%, Beyt-alfa F1 90,8%, Sevinch navida esa 90,2% ni tashkil etganligi kuzatildi. Ushbu muddatda ekilgan bodring ko'chatlarida ham navlar aro eng yuqori ko'rsatkich Beyt-alfa F1 duragiyida 90,8% va Sevinch navida 90,2% yuqori ko'rsatgichda bo'lganligi tajribalarimizda kuzatildi.

Olib borilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki bodringni ko'chatidan ochiq maydonda yetishtirishda iyun oyining 10 sanasida ekilgan 15 kunlik ko'chatlarini tutuvchanligi, vegetativ va generativ organlarining o'chishi va rivojlanishi nazoratga va boshqa varinatlariga nisbatn yuqori samara berganligi kuzatildi. Bundan aytish mumkinki takroriy muddatlarda ochiq maydonlarga bodringni Beyt-alfa F1 duragiyi va Sevinch navining 15 kunlik tayyor ko'chatlarini ekish yaxshi natija berishi tajribalarimiz davomida aniqlandi.

Xulosa Asosiy ekin sifatida ochiq maydonlarda bodring yetishtirishda urug'idan yetishtirishga nisbatan tayyor ko'chatlardan yetishtirish yaxshi natijaga erishiladi. Bunda 15 kunlik ko'chatlarning tutuvchanligi nazoratga ya'ni urug'idan ekilgan ko'chatlarga va 10 kunlik hamda 20 kunlik ko'chatlarga nisbatan dala tutuvchanligi yuqori bo'lganligi kuzatildi. Navlar aro esa eng yaxshi ko'rsatkich Beyt-Alfa F1 duragayi va Sevinch navida boshqa duragaylarga nisbatan yuqori natija ko'rsatdi. Demak ochiq maydonga bodringni 15 kunlik ko'chatlarini asosiy ekin sifatida iyun oyining 10 sanasida ekish yaxshi natija. Bunda bodring mevalarni vazni tovarbopligi va hosildorligi yuqori bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bo'riyev X.CH. va boshqalar. //Ochiq joyda sabzavot ekinlari yetishtirishning progressiv texnologiyalari. – Toshkent, O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002.
2. Ершова В.Л., Долготер В.И. Возделывание огурца. //Инфор. лист: Достижения науки и передового опыта – XI пятилетке. – Кишинев, 1984.
3. Зуев В.И. и др. Огурцы и овощные тыквы. // Интенсивная технология возделывания овоще-бахчевых культур и картофеля. Учебное пособие – Ташкент Мехнат, 1987.
4. Зуев В.И., Абдуллаев А.Г. Бодринг ва ошқовоқлар. //Сабзавот экинлари ва уларни етиштириш технологияси. – Т.: Ўзбекистон, 1997.

5. Арамов М.Х. Научный центр по селекции и семеноводству овощных культур на юге Узбекистана. // Основные направления и перспективы селекции семеноводства овощных, бахчевых культур и картофеля. Международная научно-практическая конференция.- 2-5 июля 2001. Тезисы докладов. – Ташкент-Термез, 2001.
6. Болотских А.С., Говорунов А.П. Индустриальные технологии выращивания и уборки интенсивных сортов огурца в УССР. – Киев: Укр.НИИНТИ, 1980.
7. S.A.Yunusuov, F.O.Bolikulov Нетрадиционные способы выращивания огурцов на открытых площадках. <https://www.ijrte.org/portfolio-item/C11181083S19/>